

**QO‘QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTINING ULUG‘ VATAN
URUSHI YILLARIDAGI TARIXIGA NAZAR (1941 – 1945)
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ КОКАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 – 1945)
A LOOK AT THE HISTORY OF THE KOKAND STATE PEDAGOGICAL
INSTITUTE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941 – 1945)**

Soipova Orzugul Inomjon qizi

Qo‘qon Davlat Universiteti Gumanitar fanlar va tillar fakulteti Tarix yo‘nalishi

202 – guruh talabasi

orzugulsoipova72@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo‘qon davlat pedagogika institutining 1941–1945-yillardagi, ya‘ni Ulug‘ Vatan urushi davridagi faoliyati tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Urush sharoitida institut faoliyatining qay darajada davom ettirilgani, professor-o‘qituvchilar hamda talabalarning front va front ortidagi mehnati, ta‘lim jarayonidagi o‘zgarishlar va qiyinchiliklar yoritiladi. Shuningdek, mazkur davrda institutning pedagog kadrlar tayyorlash borasidagi o‘rni, moddiy-texnik bazadagi muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ochib beriladi. Tadqiqot natijalari urush yillarida ta‘lim tizimining barqarorligini saqlashda Qo‘qon davlat pedagogika institutining muhim ahamiyat kasb etganini ko‘rsatadi.

Аннотация: В данной статье на основе исторических источников анализируется деятельность Кокандского государственного педагогического института в 1941–1945 годах, то есть в период Великой Отечественной войны. Выделяются сведения о том, в какой степени институт продолжал свою деятельность во время войны, о работе профессоров, преподавателей и студентов на фронте и в тылу, об изменениях и трудностях в образовательном процессе. Также раскрывается роль института в подготовке педагогических кадров в этот период, проблемы материально-технической базы и пути их преодоления. Результаты исследования показывают, что Кокандский государственный педагогический институт сыграл важную роль в поддержании стабильности системы образования в годы войны.

Abstract: This article analyzes the activities of the Kokand State Pedagogical Institute in 1941–1945, that is, during the Great Patriotic War, based on historical sources. The extent to which the institute continued its activities during the war, the

work of professors, teachers and students at the front and behind the front, changes and difficulties in the educational process are highlighted. The role of the institute in the training of pedagogical personnel during this period, problems in the material and technical base and ways to overcome them are also revealed. The results of the study show that the Kokand State Pedagogical Institute played an important role in maintaining the stability of the education system during the war years.

Kalit soʻzlar: Ulugʻ Vatan urushi, 1941–1945-yillar, Qoʻqon davlat pedagogika instituti, taʼlim tizimi, pedagog kadrlar, front orti mehnati, tarixiy manbalar, oliy taʼlim, professor-oʻqituvchilar, talabalar faoliyati.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 1941–1945 гг., Кокандский государственный педагогический институт, система образования, преподавательский состав, фронтовой труд, исторические источники, высшее образование, профессора и преподаватели, студенческая деятельность.

Keywords: Great Patriotic War, 1941–1945, Kokand State Pedagogical Institute, education system, teaching staff, front-line labor, historical sources, higher education, professors and teachers, student activities.

Kirish

Qoʻqon shahrida faoliyat yuritgan Qoʻqon davlat pedagogika institutining urush yillaridagi faoliyatini oʻrganish alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Institutning moddiy-texnik bazasi, professor-oʻqituvchilar tarkibi, talabalarning frontga safarbar etilishi, oʻquv jarayonining urush sharoitida davom ettirilishi kabi masalalar oʻsha davr taʼlim tizimining real holatini yoritishda muhim manba hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda milliy taʼlim tarixini qayta koʻrib chiqish, uning taraqqiyot bosqichlarini xolis va manbaviy asosda tadqiq etish dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Urush yillarida pedagog kadrlar tayyorlash jarayonidagi qiyinchiliklar va ularni yengib oʻtish tajribasi hozirgi zamon taʼlim tizimi uchun ham ibrat maktabi boʻla oladi. Ayniqsa, yosh avlodni vatanparvarlik, fidoyilik va masʼuliyat ruhida tarbiyalashda tarixiy tajribani ilmiy asosda yoritish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, institut tarixining mazkur bosqichini oʻrganish hududiy taʼlim tizimi rivojlanishining umumrespublika miqyosidagi jarayonlar bilan uzviy bogʻliqligini koʻrsatadi. Urush yillarida amalga oshirilgan tashkiliy islohotlar, kadrlar yetishmovchiligi sharoitida taʼlim sifatini saqlab qolish harakatlari ham ilmiy jihatdan tahlil qilishga arziydi.

Qoʻqon davlat pedagogika institutining 1941–1945-yillardagi faoliyatini oʻrganish nafaqat tarixiy haqiqatni tiklash, balki taʼlim sohasidagi saboq va

tajribalarni bugungi kun nuqtai nazaridan baholash imkonini beradi. Mazkur tadqiqot oliy pedagogik ta'lim tarixini boyitish, hududiy ta'lim muassasalari faoliyatining tarixiy ildizlarini ochib berishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Mavzuga oid dastlabki tadqiqotlarni o'tkazgan X. Mavlonqulov, F.Toshpo'latov, L. Zohidovlarning "Yuksalish odimlari" nomli tarixiy ocherkti, V.Maxmudov, M. Jamoliddinov, M. Maqsudov, D. Mirzajonova, M. Axmedovlarning "Muqimiy nomidagi Qo'qon Davlat pedagogika institutining innovatsion rivojlanish istiqbol dasturi" nomli o'quv va uslubiy qo'llanmalarini keltirib o'tish mumkin. Ushbu tadqiqotlarda pedagogika institutining urush yillaridagi faoliyati, rivojlanish bosqichlari, mana shunday og'ir sharoitlarda ham kadrlar tayyorlash tizimi, rahbariyat va kafedralar faoliyatlari o'rganilgan.

Mazkur tadqiqotlar o'zining soha faoliyatini turli davlar bo'yicha tarixiylik jihatdan tahlil etilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin yuqoridagi tadqiqotlarda insitutning bacha fakultet va yo'nalishlari, uning yutuqlari to'liq tahlil etilmagan. Shu sababdan Qo'qon davlat pedagogika insitutining tarixini davrlarga bo'lib, chuqur tahlil etish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning tarixiylik, mantiqiy-yuridik, qiyosiy tahlil, tizimlashtirish, xronologik kabi usullaridan foydalanildi. Qo'qon Davlat pedogogika instituti tashkil etilishining dastlabki bosqichlari mavzusini tadqiq etishda tadqiqotlar va mavzuga doir adabiyotlar, gazeta va jurnal materiallari hamda arxiv materiallari nazariy asos bo'lib xizmat qilgan. Manbalardan olingan ma'lumotlar tahlili mavzuga xolisona, tarixiylik qoidasi asosida yondashuvni talab etadi. Yuqorida ta'kidlangan usullardan foydalanish natijasida quyidagilar ilmiy yangilik sifatida o'rganildi: yillik tartibda talabalar o'sish reytingi, kafedralarning tarkibiy qismlarga bo'linish jarayonlari, rahbariyat haqida umumiy ma'lumotlar hamda o'z ilmiy ishlari bilan institut ravnaqiga hissa qo'shgan o'qituvchilar haqida tizimli ma'lumotlar o'rganildi.

Natija va muhokama

Urush yillarida og'ir sharoitda ishlashga to'g'ri keldi. Urush boshlangan yili institut binosiga va yotoqxonasiga gospital joylashtirildi. Institut esa maktabgacha tarbiya pedagogika bilim yurti (Baxmalobod ko'chasida) binosiga ko'chirildi. O'quv xonalarini isitilmas, kabinetlar, klub va laboratoriyalar uchun xonalar mutlaqo yo'q edi. Bu hol, albatta, institut faoliyatining odatdagidek borishiga xalaqit berdi.

Lekin, jamoaning fidokorona mehnati tufayli 1940–41 o'quv yilining natijalari yomon bo'lmadi. O'sha yili institut shahar va nohiya maktablari uchun 109 nafar malakali o'qituvchilar yetishtirib berdi. Institut bo'yicha o'zlashtirish 91,7 foizni

tashkil etdi. 1941 yil 1 sentyabrda talabalar soni 475 kishi bo‘lib, ulardan 204 nafari mahalliy millat vakillaridan iborat edi. O‘quv yili oxirida esa ularning soni 236 nafarga tushib ketdi. Jumladan, til va adabiyot fakultetida — 113 kishi, fizika-matematika fakultetida — 64 kishi va kechki bo‘limda — 59 kishi o‘qidi[1].

Mazkur o‘quv yili davomida institutdan 246 talaba ketdi. Buning asosiy sabablari quyidagicha:

138 nafar talaba vatan mudofaasiga, harakatdagi armiyaga jo‘nab ketdi;

ko‘chish jarayonida, noyabr–dekabr oylarida institut deyarli yopilib qoldi. U qaytadan o‘z faoliyatini boshlaganda talabalarining bir qismi moddiy qiyinchilik tufayli o‘qishga qaytib kelmadi;

ayrim talabalar bilimlari yetishmaganligi, yangi ko‘chib kelingan binodagi xonalarning nihoyatda sovuqligi tufayli o‘qishni davom ettira olmadilar.

Institut ma‘muriyati o‘qituvchi va talabalar uchun imkoniyat boricha qulay sharoit yaratish uchun katta kuch-g‘ayrat sarfladi. 1942 yil oxirida institutga yangi bino — sobiq 53-maktab binosi ajratib berildi. Bu o‘quv mashg‘ulotlarini auditoriyalardan tashqari o‘tkaziladigan siyosiy-tarbiyaviy ishlarni jonlantirish imkonini berdi.

Urush boshlangan yili institut fakultetlarida quyidagi o‘qituvchilar ish olib bordilar: rus tili va adabiyoti kafedrasida V. G. Krasnov (mudir), K. M. Semenova, E. A. Rapoport, Trippel, N. V. Nazakevich, G. N. Pelesov, F. Korovin.

1940–41 o‘quv yili boshida fizika-matematika kafedrasida ikkiga bo‘lindi. Fizika kafedrasida Antonov (mudir), Gabidov, Chalenkov ishladilar. Matematika kafedrasida tarkibida V. V. Ryabov (mudir), N. N. Aliev, K. Hamidov, I. Ya. Popov, Larionov va Rodionovlar bor edilar. O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida K. Po‘latov (mudir), B. Yakunov, A. Muxsinov, Hakimov, A. Sh. Yangalicheva; marksizm-leninizm asoslari kafedrasida F. S. Mayatskiy, L. L. Xningin, S. Sagatov, B. Usmonovlar faoliyat ko‘rsatdilar[2].

1941 yil iyun oyigacha institut direktori vazifasida D. M. Majitov ishladi. Shundan keyin institutga I. Po‘latov rahbarlik qildi.

Ulug‘ Vatan urushi boshlanishi munosabati bilan institut o‘qituvchilari tarkibida katta o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Ko‘plab o‘qituvchilar, jumladan N. N. Aliev, I. Po‘latov, D. I. Majitov va boshqalar Qizil Armiya safiga ketdilar. Ayni paytda institut professor-o‘qituvchilar tarkibi yangi, yosh mutaxassis-pedagoglar hisobiga to‘ldirildi. 1941–42 o‘quv yilida 11 kishi ishga qabul qilindi. Ular orasida matematika kafedrasiga dotsent V. I. Fursenko, M. Juraev, Baranenkov; marksizm-leninizm kafedrasiga A. L. Kubitskiy; rus tili va adabiyoti kafedrasiga Nemirovskiy, Belitskiy,

Lyashenko; o‘zbek tili va adabiyoti kafedrasiga Shobdurasilova, I. Hamdamova; mustaqil fanlar bo‘yicha medicina fanlari kandidati Teleskaya, T. Rasulov, Z. Kulnevlar bor edilar.

Shu bilan birga institutda o‘rindoshlik yo‘li bilan maktablardan Kislyakova (matematika o‘qitish metodikasi bo‘yicha), X. Abbosov (o‘zbek adabiyotidan) kabi tajribali o‘qituvchilar ham ishladilar. Ayni paytda institutga olim-o‘qituvchilarni jalb qilish uchun “Pravda Vostoka” gazetasi orqali e‘lon qilingan konkursa muvofiq filologiya fanlari nomzodi dotsent N. F. Zverev ishga qabul qilindi.

Institut jamoasining uzoq muddatli qishloq xo‘jalik ishlariga safarbar qilinishi o‘quv rejalari to‘liq bajarilmasligiga sabab bo‘ldi.

Urush davri institutga talabalar qabul qilish rejasini amalga oshirishda jiddiy qiyinchiliklar tug‘dirdi. Ayniqsa, mahalliy millatga mansub talabalar soni kamayib ketdi. Holbuki, bu vaqtda maktablarda o‘zbek tilida dars beruvchi o‘qituvchilarga ehtiyoj oshib borgan edi. Shuni nazarda tutib, O‘zbekiston SSR Xalq Komissarlari Kengashining 1943-yil 7-iyuldagi 977-qaroriga asosan, 1941–1943-yillarda o‘rta maktabni «a‘lo», «yaxshi» baholar bilan tamomlagan yoshlar 1943-yilgi qabul imtihonlari topshirishdan ozod etildilar[3]. To‘qqizinchi sinfni bitirgan qizlar uchun institut qoshida bir yillik tayyorlov bo‘limi ochildi. Unda yiliga o‘rtacha 60 nafar kishi o‘qidi. Mavjud qiyinchiliklarga qaramasdan, institut maktablarni pedagog kadrlar bilan ta‘minlashni davom ettirdi. Uni 1941-yilda — 68, 1942-yilda — 96, 1943-yilda — 60, 1944-yilda — 62 va 1945-yilda — 66 kishi bitirib chiqdi.

1942-yil aprel oyida institut jamoasining moddiy sharoitini yaxshilash maqsadida unga yordamchi xo‘jalik tashkil etish uchun 11 gektar yer uchastkasi ajratib berildi. Shu yili 9 gektar yer o‘zlashtirilib, 4 tonna jo‘xori, 4 tonna makkajo‘xori, 3,7 tonna mosh, 0,5 tonna loviya, 0,5 tonna tariq, 1 tonna lavlagi, 9 tonna qovun-tarvuz, 1 tonnadan ko‘proq sabzi va boshqa mahsulotlar yetishtirildi[4].

Bu mahsulotlar asosan o‘qituvchi va studentlar ehtiyojlarini qondirishga ishlatildi. Institut jamoasi frontdan G‘alaba bilan qaytib, yana o‘zlarining ilmiy-pedagogik faoliyatlarini davom ettirgan ajoyib o‘qituvchilarimizni, jumladan, urushgacha ham oliygohimizda direktor o‘rinbosari, matematika o‘qituvchisi bo‘lib I. P. Aliyev va kafedralarni boshqargan o‘qituvchilardan S. Sagatov, T. A. Pelisov, M. Jo‘rayev, T. D. Minubayev, A. N. Nigmatov, M. Muhamedov, M. A. Moxov, A. P. Ratner, I. Ya. Neyman, B. Jalolov, I. Savelzon, I. Po‘latov kabi murabbiylarning fidokorona mehnatlarini doimo qadrlaydilar va yodda tutadilar. Shuningdek, institutga 1944-yil mart oyidan 1955-yil avgust oyigacha rahbarlik qilgan U. A. Asqarovani, o‘zining pedagogik faoliyatini 1943-yilda shu institutda boshlab, uzoq

yillar davomida institutda kafedra mudiri, direktor o‘rinbosari va rektorlik vazifalarida ishlagan N. I. Rasulovni katta hurmat bilan xotiralarida saqlaydilar. Ulug‘ Vatan urushining og‘ir davrlarida institutda fidokorona mehnat qilgan L. L. Xnigin, Z. Bayazitova, Fetislamov, Ye. A. Rapoport, Ledyayeva, Z. Kuliyeu, K. I. Semenova, I. V. Kazakevich, N. F. Zverev, N. Hamdamova, A. Samatov, T. A. Barannikov, Xasanov, Ya. Kislyakova, A. Ya. Kublickiy, L. A. Shifman, K. A. Kabayev, T. Rasulov, F. S. Malckiy, M. S. Tolgskaya kabi o‘qituvchilarning nomlari hech qachon unutilmaydi.

Institut jamoasi dushman ustidan g‘alaba qozonishda o‘z jonlarini fido qilgan marhum o‘qituvchi va talabar xotirasi oldida bosh egadi va ular nomini unutmaydi[5].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, 1941–1945-yillardagi Ulug‘ Vatan urushi davri Qo‘qon davlat pedagogika instituti faoliyatida murakkab va sinovli bosqich bo‘ldi. Urush tufayli ko‘plab professor-o‘qituvchilar va talabalar frontga safarbar etilgan bo‘lsa-da, institut o‘z faoliyatini to‘xtatmadi. Ta‘lim jarayoni qisqartirilgan dasturlar asosida, og‘ir moddiy sharoitda olib borildi, biroq pedagog kadrlar tayyorlash jarayoni izchil davom ettirildi.

Institut jamoasi nafaqat ta‘lim sohasida, balki front orti mehnatida ham faol ishtirok etdi. Talabalar va o‘qituvchilar qishloq xo‘jaligi hamda ishlab chiqarish sohalarida mehnat qilib, urush ehtiyojlarini ta‘minlashga hissa qo‘shdilar. Bu esa oliy ta‘lim muassasasining jamiyat oldidagi mas‘uliyatini chuqur his etganini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, urush yillaridagi qiyinchiliklarga qaramay, Qo‘qon davlat pedagogika instituti o‘zining asosiy vazifasi – malakali pedagog kadrlar tayyorlashni davom ettirdi hamda mamlakat ta‘lim tizimining barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynadi. Mazkur davr tajribasi institut tarixida matonat, fidoyilik va vatanparvarlik timsoli sifatida alohida o‘rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X. Mavlonqulov, G‘. Toshpo‘latov, L. Zohidov. Yuksalish odimlari (Qo‘qon Davlat pedagogika instituti 60 yilligi tarixidan). – Qo‘qon, 1992, 20 – bet
2. X. Mavlonqulov, G‘. Toshpo‘latov, L. Zohidov. Yuksalish odimlari (Qo‘qon Davlat pedagogika instituti 60 yilligi tarixidan). – Qo‘qon, 1992, 21 – bet
3. O‘zSSJ MDA. F – 94, akt – 5, D. 3147, 42- varoq
4. Yuqoridagi fond, akt – 5, D. 4286, 10 – varoq
5. X. Mavlonqulov, G‘. Toshpo‘latov, L. Zohidov. Yuksalish odimlari (Qo‘qon Davlat pedagogika instituti 60 yilligi tarixidan). – Qo‘qon, 1992, 25 – bet